

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(2): 01-12, 2026

ISSN: 2763-8200

DOI: 10.5281/zenodo.19208594

Artigo

Boniteza da educação afetiva entre professor e aluno: um estudo da interação e desenvolvimento integral da criança

The beauty of affective education between teacher and student: a study of interaction and the integral development of the child

La belleza de la educación afectiva entre el profesor y el alumno: un estudio sobre la interacción y el desarrollo integral del niño

Recebimento do original: 2/2/2026
Aceitação para publicação: 23/2/2026

Isis Lorena dos Santos Silva

Graduada em Pedagogia (FIBRA), Especialista em Neurociência e Educação (FAMEESP), bolsista integral da Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional (FIBRA)

Marcia Cristina Bandeira

Doutoranda em Educação (UEPA), Mestra em Educação (UEPA), Graduada em Licenciatura e Bacharel em Educação Física (UEPA), Graduada em Licenciatura em Pedagogia (UNICV)

Resumo

O presente texto tem como objetivo analisar a importância da afetividade no processo de aprendizagem, destacando a relação entre o afeto e o desenvolvimento integral da criança. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica em livros e artigos, buscando embasar as reflexões sobre a relevância da afetividade na educação. A afetividade é um fator essencial, pois contribui para a construção de um ambiente seguro e acolhedor, no qual a criança se sente motivada a aprender. Teóricos como Piaget (1937), Wallon (2010) e Freire (1987;1996) ressaltam que o vínculo afetivo influencia diretamente a aprendizagem, sendo fundamental para a internalização de

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades sociais. O educador, ao estabelecer uma relação de confiança com o aluno, amplia sua capacidade de enfrentar desafios e aprender de forma significativa. Paulo Freire, por exemplo, enfatiza a importância do diálogo e da relação afetiva na construção do conhecimento, defendendo que a educação deve ser um ato de amor e respeito mútuo. Dessa forma, a afetividade atua como facilitadora do processo educacional, favorecendo a valorização, o engajamento e o bem-estar dos alunos. Assim, deve ser considerada pilar fundamental para promover o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Afetividade; Ensino-Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.

Abstract

This text aims to analyze the importance of affectivity in the learning process, highlighting the relationship between affection and the integral development of the child. The research was carried out through a bibliographic review of books and articles, seeking to support reflections on the relevance of affectivity in education. Affectivity is an essential factor, as it contributes to the construction of a safe and welcoming environment in which the child feels motivated to learn. Theorists such as Piaget (1937), Wallon (2010), and Freire (1987; 1996) emphasize that the affective bond directly influences learning and is fundamental for the internalization of knowledge and the development of social skills. When educators establish a relationship of trust with students, they enhance their ability to face challenges and learn in a meaningful way. Paulo Freire, for example, emphasizes the importance of dialogue and the affective relationship in the construction of knowledge, arguing that education should be an act of love and mutual respect. Thus, affectivity acts as a facilitator of the educational process, promoting students' appreciation, engagement, and well-being. Therefore, it should be considered a fundamental pillar for promoting the integral development of the child.

Keywords: Affectivity; Teaching and Learning; Child Development.

Resumen

El presente texto tiene como objetivo analizar la importancia de la afectividad en el proceso de aprendizaje, destacando la relación entre el afecto y el desarrollo integral del niño. La investigación se llevó a cabo mediante una revisión bibliográfica de libros y artículos, con el fin de fundamentar las reflexiones sobre la relevancia de la afectividad en la educación. La afectividad es un factor esencial, ya que contribuye a la construcción de un entorno seguro y acogedor, en el que el niño se siente motivado para aprender. Teóricos como Piaget (1937), Wallon (2010) y Freire (1987; 1996) destacan que el vínculo afectivo influye directamente en el aprendizaje, siendo fundamental para la internalización de conocimientos y el desarrollo de habilidades sociales. El educador, al establecer una relación de confianza con el alumno, amplía su capacidad para afrontar retos y aprender de forma significativa. Paulo Freire,

por ejemplo, destaca la importancia del diálogo y de la relación afectiva en la construcción del conocimiento, defendiendo que la educación debe ser un acto de amor y respeto mutuo. De este modo, la afectividad actúa como facilitadora del proceso educativo, favoreciendo la valoración, el compromiso y el bienestar de los alumnos. Por lo tanto, debe considerarse un pilar fundamental para promover el desarrollo integral del niño.

Palabras clave: Afectividad; Enseñanza-Aprendizaje; Desarrollo Infantil.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo justifica-se pela necessidade de promover a afetividade na relação entre professor e aluno na educação infantil, favorecendo relações empáticas e acolhedoras. A construção de um ambiente afetivo em sala de aula contribui para o conforto emocional das crianças e estabelece bases sólidas para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais ao longo da vida.

À luz das contribuições de Wallon (1993), Almeida e Mahoney (2007), Almeida (2012), Freire (1996) e Piaget (1937), o estudo busca compreender a afetividade como elemento essencial no processo de aprendizagem na primeira infância, considerada um período singular do desenvolvimento emocional e intelectual.

O objetivo geral consiste em explicar a importância da relação afetiva entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, especialmente entre crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Reconhece-se que a afetividade desempenha papel fundamental na motivação, na confiança e no desenvolvimento emocional dos estudantes nessa fase inicial da escolarização. Como objetivos específicos, pretende-se esquematizar a função da afetividade no desenvolvimento infantil, destacando sua influência no comportamento e na evolução emocional e cognitiva da criança, bem como compreender a afetividade como ponto de partida para uma aprendizagem significativa. Ao colocar o afeto como base do processo educativo, o professor favorece a internalização dos conteúdos, o engajamento e a curiosidade dos alunos.

A pesquisa também busca demonstrar como a afetividade impacta diretamente as práticas pedagógicas, permitindo ao professor reconhecer as necessidades emocionais das crianças e ajustar suas ações de forma integrada, potencializando o desenvolvimento acadêmico e socioemocional.

O artigo organiza-se em três capítulos: o primeiro contextualiza a afetividade no desenvolvimento infantil; o segundo discute o afeto como vínculo para uma aprendizagem significativa; e o terceiro analisa o diálogo afetivo para o ensino e aprendizagem, evidenciando seu papel na construção de uma educação mais humanizada.

Por fim, o estudo é orientado pela seguinte questão norteadora: como a relação afetiva entre professor e aluno reflete na aprendizagem das crianças? A partir

desse questionamento, busca-se compreender de que modo o afeto, aliado às práticas pedagógicas, pode promover uma educação mais significativa e eficaz.

2. CONTEXTUALIZANDO A AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A afetividade é considerada uma dimensão essencial do desenvolvimento humano, pois influencia diretamente a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor, além de moldar a maneira como se relacionam consigo mesmas e com os outros. No contexto do desenvolvimento infantil, a afetividade ocupa um papel crucial desde os primeiros anos de vida, impactando a formação da personalidade, o desenvolvimento das habilidades sociais e os padrões de comportamento ao longo da vida.

Esse processo é contínuo e progressivo, sendo diretamente influenciado pelas interações sociais que a criança estabelece e pelas vivências que experimenta. Dessa forma, a afetividade não se configura apenas como uma característica individual, mas como um fenômeno dinâmico que interage com o meio ambiente e é moldado por ele.

Na concepção de Wallon (1993), a afetividade refere-se à capacidade do indivíduo de atuar nas atividades cotidianas e de agir de maneira adequada em diferentes áreas da vida. Para o autor, a afetividade é um dos primeiros fatores a emergir no desenvolvimento infantil, antecedendo, inclusive, o desenvolvimento cognitivo e motor. O recém-nascido, antes de utilizar a linguagem verbal para se comunicar, expressa-se por meio de gestos e expressões faciais, os quais são carregados de significados afetivos.

Esses gestos e expressões são fundamentais para a construção do “eu” da criança. Em outras palavras, antes de conhecer os outros e explorar o mundo ao seu redor, a criança volta-se para si mesma, iniciando o processo de constituição de sua personalidade. Segundo Wallon (1993), esse movimento de auto exploração e autoconhecimento é essencial para que a criança, ao interagir com o mundo exterior, leve consigo suas primeiras aprendizagens e vivências, as quais serão constantemente reconstruídas e ressignificadas ao longo do seu desenvolvimento.

A afetividade, portanto, constitui uma categoria central de estudo no processo de desenvolvimento humano, especialmente perceptível nos estágios iniciais da vida. De acordo com Wallon (2010), ela pode ser compreendida como uma força motriz que impulsiona a criança a explorar e interagir com o ambiente, influenciando diretamente seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Essa interação afetiva com o meio configura-se como um aspecto determinante para o desenvolvimento da autonomia, da identidade e das habilidades de relacionamento interpessoal da criança. Além disso, a afetividade desempenha um papel fundamental na construção dos vínculos iniciais, como o vínculo materno, amplamente reconhecido pela psicologia do desenvolvimento como essencial para a formação do apego seguro e das bases emocionais da criança.

Jean Piaget (1937), em sua obra *A Construção do Real na Criança*, também aborda a importância da afetividade no desenvolvimento infantil, embora seu foco principal tenha sido o desenvolvimento cognitivo. O autor reconhece que as emoções exercem um papel significativo ao motivar a criança a explorar o ambiente e a interagir com ele. Ainda que não tenha tratado diretamente da afetividade em suas obras, Piaget aponta que as emoções influenciam a forma como a criança percebe, interpreta e responde às situações ao seu redor.

A interação entre emoção e cognição revela-se fundamental no processo de aprendizagem. Piaget (1937) observa que, à medida que a criança cresce e se desenvolve, suas emoções influenciam a maneira como constrói o conhecimento e compreende o mundo, moldando suas respostas cognitivas e afetivas ao ambiente.

Ademais, a emoção configura-se como uma das manifestações mais evidentes da afetividade, expressando-se por meio do corpo e do movimento. É por meio das emoções que a criança revela seus sentimentos e estabelece conexões com o mundo exterior. Dessa maneira, a emoção atua como uma ponte entre as experiências internas e as interações sociais, conectando os estados internos do indivíduo ao ambiente externo.

Segundo Almeida e Mahoney (2007), a emoção exerce a função de elemento mediador, facilitando a tradução dos sentimentos internos em comportamentos compreensíveis pelos outros, promovendo a comunicação e a interação social. Para os autores, essa mediação entre o interno e o externo é fundamental para o desenvolvimento de relações sociais saudáveis e equilibradas na infância.

Outro aspecto relevante no desenvolvimento afetivo diz respeito à influência dos contextos familiar e escolar. As relações familiares, especialmente aquelas estabelecidas com pais e cuidadores, exercem impacto significativo no desenvolvimento emocional da criança. A escola, por sua vez, constitui um espaço privilegiado para o trabalho intencional da afetividade, tanto nas interações sociais quanto na promoção de um ambiente acolhedor e seguro, favorecendo o desenvolvimento integral da criança.

De acordo com Vygotsky (1991), o desenvolvimento infantil é profundamente influenciado pelo contexto social em que a criança está inserida, sendo a linguagem e a interação social mediadores fundamentais desse processo. Embora o autor tenha enfatizado os aspectos cognitivos, também reconheceu a importância das emoções, especialmente no modo como estas influenciam a interação da criança com o meio social.

Vygotsky (1991) argumenta que emoção e pensamento estão intrinsecamente relacionados e se desenvolvem de forma interdependente. Assim, a afetividade, em conjunto com a cognição, contribui para o desenvolvimento integral da criança, possibilitando não apenas a compreensão do mundo, mas também o estabelecimento de relações afetivas significativas com ele.

Em síntese, desde os primeiros meses de vida, as interações afetivas exercem um papel fundamental na construção da personalidade, no desenvolvimento cognitivo e nas habilidades sociais da criança. Dessa forma, a afetividade deve

ser considerada uma dimensão central na educação infantil, tanto no contexto familiar quanto no escolar, contribuindo para a formação de indivíduos emocionalmente equilibrados e socialmente adaptados.

3. O AFETO COMO VÍNCULO PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

As emoções desempenham um papel essencial na formação da identidade, contribuindo para que o indivíduo se compreenda como um ser humano completo. Como destaca Almeida (2012), o processo de desenvolvimento emocional é fundamental para a construção da personalidade e da visão de mundo. Dessa forma, o desenvolvimento saudável depende diretamente de um ambiente que favoreça o crescimento emocional e social, oferecendo suporte emocional e estímulos adequados para o desenvolvimento das habilidades socio-emocionais.

Vygotsky (1991) também afirma que a interação social é um fator determinante para o desenvolvimento humano, sendo a mediação do adulto essencial para promover a aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, o vínculo afetivo, especialmente no contexto escolar, desempenha um papel vital ao criar um ambiente seguro e acolhedor para o aluno.

Quando a criança ingressa na escola, enfrenta uma importante transição. Segundo Wallon (1942), a entrada no ambiente escolar representa um marco no desenvolvimento infantil, pois envolve mudanças no contexto social e na dinâmica das interações. A criança deixa a segurança e o conforto do lar, onde predominam os laços afetivos familiares, e passa a vivenciar novos desafios. Essa nova realidade exige que aprenda a lidar com regras, rotinas e figuras de autoridade desconhecidas, como os professores. Para Wallon (2010), a adaptação ao ambiente escolar depende não apenas das capacidades cognitivas da criança, mas também de sua habilidade para lidar com essas mudanças emocionais e sociais, evidenciando a importância da afetividade nesse processo. Nesse sentido, a afetividade no ambiente escolar constitui uma ferramenta essencial para garantir o bem-estar emocional da criança e, conseqüentemente, seu desenvolvimento acadêmico. Conforme Almeida (2012), o ambiente afetivo proporcionado pelo professor é fundamental para promover uma experiência de aprendizagem mais significativa. Isso ocorre porque a afetividade estabelece um vínculo de confiança entre professor e aluno, permitindo que o estudante se sinta confortável e motivado a participar ativamente das atividades escolares. Vygotsky (1991) reforça essa ideia ao afirmar que a aprendizagem ocorre por meio das interações sociais e emocionais e que o professor, ao mediá-las com afeto, potencializa o desenvolvimento cognitivo da criança.

Além disso, Piaget (1976) expõe que o desenvolvimento cognitivo da criança está diretamente relacionado às interações afetivas no ambiente escolar. Para o autor, a criança constrói seu conhecimento com base nas experiências vividas e nas interações sociais que estabelece, sendo o afeto um elemento facilitador desse processo. Assim, a afetividade não apenas favorece a aprendizagem, mas

também exerce um papel importante no desenvolvimento social da criança. Ao sentir-se acolhida e compreendida pelo professor, a criança desenvolve maior capacidade de se relacionar com os outros, além de fortalecer sua auto-estima e autoconfiança.

A relação entre afeto e aprendizagem também é abordada por Ausubel (1980), que destaca a importância da aprendizagem significativa. Segundo o autor, o aprendizado torna-se efetivo quando o aluno consegue relacionar novos conteúdos às experiências prévias, atribuindo sentido pessoal ao que está sendo aprendido. Esse processo de construção de significado é facilitado em um ambiente no qual o afeto é valorizado, pois o aluno se sente motivado a explorar novas ideias e a se engajar no processo de aprendizagem. Nesse contexto, o professor, ao cultivar um ambiente afetivo, desempenha um papel fundamental na mediação entre o conhecimento e a experiência do aluno.

Almeida (2012) também ressalta que, ao compreender o mundo emocional dos alunos, o professor encontra-se mais preparado para criar um ambiente de aprendizagem positivo. A autora destaca que o conhecimento das emoções possibilita ao educador agir de forma mais eficaz diante de situações desafiadoras, minimizando os impactos negativos de conflitos e frustrações. Além disso, Wallon (2010) salienta que as emoções são parte integrante do desenvolvimento infantil e que, ao reconhecê-las e lidar com elas adequadamente, o professor contribui para o desenvolvimento socioemocional dos alunos, promovendo um ambiente de ensino mais harmonioso e colaborativo.

Por fim, a afetividade mostra-se um componente essencial não apenas no desenvolvimento acadêmico, mas também no desenvolvimento pessoal e social da criança. De acordo com Piaget (1976), o processo de construção do conhecimento é inseparável das experiências emocionais e sociais vivenciadas pela criança. Ao promover um ambiente afetivo, o professor não apenas facilita a aprendizagem dos conteúdos curriculares, mas também contribui para a formação de cidadãos emocionalmente saudáveis e socialmente responsáveis. Vygotsky (1991) complementa essa visão ao afirmar que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de interação social, no qual o papel do professor é fundamental para mediar essas interações e promover o desenvolvimento integral do aluno.

Assim, conclui-se que a afetividade é indispensável no processo de aprendizagem significativa. Ela não apenas estabelece uma relação de confiança entre professor e aluno, mas também cria um ambiente favorável ao desenvolvimento emocional e cognitivo. Como enfatiza Almeida (2012), a afetividade possui o poder de transformar a experiência escolar, tornando-a mais rica e significativa, tanto no desenvolvimento acadêmico quanto no pessoal e social dos alunos. Portanto, o papel do professor ultrapassa a transmissão de conhecimentos, exigindo também a mediação das emoções e das relações, de modo a promover uma educação que valorize o ser humano em sua totalidade.

4. DIÁLOGO AFETIVO PARA O ENSINO APRENDIZAGEM

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica descritiva, voltada à análise das contribuições de autores renomados no campo da educação e do desenvolvimento infantil, com enfoque na relação entre professor e aluno sob a ótica freireana. Para isso, foram examinadas as contribuições de Henri Wallon (2010) e Paulo Freire (1996), que discutem o desenvolvimento socioemocional e cognitivo das crianças. Wallon (2010) apresenta uma análise histórico-social detalhada dos estágios do desenvolvimento infantil, fundamental para compreender como a interação afetiva impacta a aprendizagem na primeira infância, estabelecendo uma relação direta entre afetividade e aprendizado.

A metodologia empregada é de cunho bibliográfico, abrangendo a análise de diferentes fontes, como artigos científicos, teses, dissertações e publicações em revistas acadêmicas. Esse processo foi essencial para a construção do referencial teórico, possibilitando um aprofundamento nas ideias de autores que fundamentam a compreensão da “boniteza” na relação educacional, conceito central nas reflexões de Paulo Freire. Segundo Freire (1996), a educação é um ato de amor que exige respeito e valorização do ser humano, elementos que constituem a “boniteza” da educação.

O estudo adota uma abordagem qualitativa e interpretativa, buscando compreender o fenômeno da relação professor-aluno a partir de uma perspectiva humanística, na qual o papel do professor ultrapassa a mera transmissão de conhecimentos. Dessa forma, as obras de Wallon e Freire foram utilizadas como base teórica para sustentar a análise, permitindo uma compreensão ampla do impacto das interações afetivas e dialógicas no ambiente escolar.

4.1 Pesquisa Bibliográfica: os Caminhos do Afeto na Educação

A pesquisa é de natureza descritiva e analítica, centrada na compreensão do papel do afeto nas relações de ensino-aprendizagem. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela possibilidade de explorar e sintetizar teorias já consolidadas sobre o desenvolvimento infantil e o impacto das interações afetivas na educação, fundamentando-se,

principalmente, nas concepções de Henri Wallon. Wallon (2010) sustenta que o afeto exerce influência direta sobre o desenvolvimento cognitivo e social, sendo essencial no processo educativo, pois regula a adaptação da criança ao ambiente escolar e contribui para seu interesse e engajamento nas atividades de aprendizagem.

A pesquisa bibliográfica possibilita uma análise aprofundada de como o afeto se insere nas práticas pedagógicas, especialmente por meio do diálogo e das relações estabelecidas entre professor e aluno. Para Wallon (2010), o afeto não deve ser compreendido como um elemento periférico, mas como um fator central na educação, envolvendo tanto a expressão emocional quanto o engajamento nas atividades escolares. Segundo o autor, a afetividade permite

que a criança vivencie o ambiente escolar como um espaço de segurança e acolhimento, fortalecendo o vínculo com o professor e favorecendo uma aprendizagem mais significativa.

No contexto da sala de aula, o afeto pode manifestar-se por meio de ações como a escuta ativa, o encorajamento e o respeito mútuo, promovendo um ambiente no qual o aluno se sinta valorizado e motivado a aprender. Wallon (2010) observa que, ao estabelecer uma relação afetiva com seus alunos, o professor não apenas facilita a adaptação ao ambiente escolar, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais fundamentais para o desenvolvimento integral da criança.

Além disso, a pesquisa bibliográfica permite compreender como o diálogo se configura como um canal de transmissão do afeto, no qual o professor atua como mediador das emoções e dos conflitos presentes no ambiente escolar. Freire (1996) reforça essa concepção ao afirmar que o diálogo é uma ferramenta essencial para a construção de uma relação de respeito e confiança entre educador e educando. Esse diálogo, permeado pelo afeto, favorece o desenvolvimento de uma relação educativa que valoriza o aluno em sua totalidade, como ser humano em formação.

Dessa maneira, a pesquisa bibliográfica mostra-se adequada para investigar e aprofundar a compreensão sobre as formas pelas quais o afeto pode ser integrado ao processo educativo, especialmente nas primeiras etapas da escolarização.

4.2 Pesquisa Histórico-Social: Concepção de Afetividade

O estudo utiliza uma abordagem histórico-social, voltada à análise do conceito de afetividade e de sua relevância no contexto educacional, com base na teoria de Henri Wallon (2010). Essa abordagem possibilita compreender a afetividade não apenas como uma característica individual, mas como um fenômeno influenciado por fatores sociais e históricos que moldam as relações de ensino-aprendizagem. Wallon (2010) considera a afetividade uma dimensão central do desenvolvimento humano, que interage diretamente com os aspectos cognitivos e motores, sendo fundamental nos processos de socialização e adaptação ao ambiente escolar.

Para Wallon (2010), a afetividade apresenta um caráter dinâmico e interativo, manifestando-se nas relações estabelecidas entre professor e aluno. No contexto escolar, o afeto desempenha um papel essencial ao proporcionar à criança sentimentos de segurança e acolhimento, favorecendo sua adaptação e motivação para aprender. O autor destaca que o desenvolvimento afetivo está intimamente relacionado ao social, uma vez que as emoções são inicialmente expressas e compreendidas em contextos coletivos, por meio das interações com outras pessoas. Assim, a afetividade configura-se como um elo que conecta o sujeito ao seu entorno social.

Essa perspectiva histórico-social também evidencia o papel do professor como mediador do desenvolvimento afetivo. Ao construir vínculos afetivos com seus alunos, o professor contribui para a constituição de um ambiente educacional favorável ao desenvolvimento integral da criança. Wallon (2010) ressalta que a afetividade pode potencializar ou inibir o processo de aprendizagem, dependendo da forma como é expressa e acolhida no contexto escolar. Quando o professor reconhece e respeita as emoções do aluno, promove um ambiente de confiança e reciprocidade, elementos essenciais para a construção do conhecimento.

Além disso, sob a ótica de Wallon (2010), a afetividade assume um papel histórico social ao refletir os valores e normas da sociedade na qual a criança está inserida. A escola, enquanto instituição social, participa da transmissão desses valores, influenciando as emoções e os comportamentos dos alunos. Nesse sentido, a pesquisa histórico-social permite analisar como as práticas afetivas no ambiente escolar são atravessadas por fatores sociais e históricos, bem como compreender o afeto como uma ferramenta relevante para a inclusão e para a formação de cidadãos conscientes e sensíveis.

Portanto, a pesquisa histórico-social fundamentada na concepção de afetividade de Wallon (2010) possibilita uma compreensão abrangente do papel das emoções nas relações de ensino-aprendizagem, evidenciando que a afetividade, quando contextualizada, é essencial não apenas para o desenvolvimento intelectual, mas também para a construção de vínculos que promovem um ambiente educacional mais inclusivo e humanizado.

4.3 Diálogo em Freire: Concepção de Diálogo

O diálogo constitui um dos pilares centrais da obra de Paulo Freire e é compreendido como um elemento essencial para a construção de relações educacionais significativas. Para Freire (1996), o diálogo vai além de uma simples troca de palavras, configurando-se como um encontro entre sujeitos que, ao se comunicarem, compartilham saberes e vivências. Na educação infantil, o diálogo freireano assume especial relevância, pois contribui para a criação de um ambiente pautado no respeito, na confiança e na cooperação, fundamentais para o desenvolvimento integral da criança.

Na perspectiva de Freire (1996), o diálogo representa uma prática de liberdade, na qual professor e aluno se reconhecem como sujeitos do processo educativo, ambos participando ativamente da construção do conhecimento. Essa concepção é particularmente significativa na infância, período em que a criança constrói sua identidade e suas primeiras interpretações sobre o mundo. Ao dialogar com seus alunos, o professor favorece o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, incentivando-os a questionar, refletir e expressar suas emoções e opiniões. Freire (1996) defende que essa prática dialógica, permeada pelo afeto, contribui para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, fortalecendo sua percepção de pertencimento e valorização.

Além disso, o diálogo, segundo Freire (1987), expressa amor e respeito pelo outro, elementos essenciais para a constituição de uma educação humanizadora. Na infância, o diálogo possibilita que a criança se sinta segura para explorar ideias, compartilhar percepções e enfrentar desafios com confiança. Nesse contexto, o educador assume o papel de mediador, orientando o aluno no processo de descoberta e de construção do conhecimento. Freire (1987) destaca que o diálogo impulsiona a aprendizagem e a interação, ao criar um espaço de colaboração em que a voz do aluno é reconhecida e valorizada.

O diálogo freireano na infância também se configura como uma prática inclusiva, que acolhe a diversidade e respeita as singularidades de cada criança. Freire (1996) enfatiza que, ao dialogar com os alunos, o professor reconhece as diferenças e promove um ambiente no qual todos têm a oportunidade de participar e contribuir. Esse modelo dialógico favorece o desenvolvimento da empatia, da compreensão e de uma visão ampliada do mundo, à medida que a criança percebe que suas ideias fazem parte de um coletivo e que o aprendizado é construído de forma conjunta.

Assim, o diálogo freireano na educação infantil transforma a sala de aula em um espaço de encontro e acolhimento, no qual a afetividade e o respeito mútuo fortalecem o processo de aprendizagem. Dessa forma, o diálogo contribui não apenas para a formação intelectual da criança, mas também para a construção de sujeitos críticos e comprometidos com uma sociedade mais justa e humana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo visa contribuir para a compreensão da importância da afetividade no processo de aprendizagem e no desenvolvimento infantil, destacando sua relevância para a prática educacional. O interesse em abordar esse tema surge da crescente necessidade de repensar as metodologias de ensino, incorporando a dimensão afetiva como elemento central na formação do aluno. Ao longo da pesquisa, evidencia-se que a afetividade constitui um fator determinante para a criação de um ambiente de aprendizagem positivo e motivador, capaz de favorecer tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o emocional das crianças.

A escolha do tema foi motivada pela percepção de que muitos ambientes educacionais ainda carecem de abordagens que considerem o impacto das relações afetivas no processo de ensino-aprendizagem. As contribuições de teóricos como Piaget, Wallon e Freire possibilitam refletir sobre a importância do afeto para o crescimento saudável dos alunos, bem como para a construção de vínculos que favorecem o aprendizado. Assim, o artigo busca sensibilizar os profissionais da educação para a necessidade de integrar as dimensões emocional e cognitiva no cotidiano escolar.

Essa pesquisa é relevante por propor uma visão holística do processo educacional, reconhecendo a afetividade como um pilar fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Além disso, oferece uma perspectiva que

se distancia de abordagens exclusivamente técnico-cognitivas, defendendo uma educação mais humanizada e inclusiva, na qual o educador desempenha um papel essencial como mediador de afetos e aprendizagens. Desse modo, o artigo destina-se a educadores, gestores escolares e demais profissionais da educação interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre práticas pedagógicas que valorizam a afetividade no ensino.

6. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. F. (2012). A afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Cortez.
- ALMEIDA, L. R., & Mahoney, A. A. (2007). Afetividade e aprendizagem: O que testam as pesquisas. Comunicação apresentada no IX Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Funchal, Portugal.
- AUSUBEL, D. P. (1980). Psicologia educacional. Interamericana.
- FREIRE, P. (1996). Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra. Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. Paz e Terra.
- PIAGET, J. (1937). A construção do real na criança. Companhia das Letras.
- VYGOTSKY, L. S. (1991). A formação social da mente. Martins Fontes.
- PIAGET, J. (1976). A psicologia da criança. Record.
- VYGOTSKY, L. S. (1991). Pensamento e linguagem. Martins Fontes.
- WALLON, H. (2010). Psicologia e educação. Edições Loyola. Wallon, H. (1993). As origens do pensamento na criança. Ática.